

MAKNA PERJUMPAAN ALLAH DENGAN HAGAR DAN JANDA DI SARFAT UNTUK MENINGKATKAN STIGMA TENTANG JANDA

Ermin Alperiana Mosooli^{1*}, Mardian Baali²

¹Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai

²Sekolah Tinggi Agama Kristen Luwuk Banggai

*Penulis Korespondensi: ermin21.1973@gmail.com

Abstract. *Widows in society, in general, often receive a stigma that tends to place them as sexual objects, labelling them immoral, seductive, and dangerous because they have the potential to seize other people's husbands. Stigma limits the space for widows to move, from limited space to socialize to the difficulty of getting a job. The story of Hagar and the widow at Zarephath in the Bible illustrates God's concern for the hardships of their lives as widows. God is present in their lives and provides a way out so they can continue their lives well. This study explores the meaning of God's encounter with Hagar and the widow of Zarephath and its benefits in criticizing the stigma about widows living in society. The method used is a literature study. The results found: 1) God's encounter with Hagar and the widow of Zarephath provided a way out for both of them to get out of difficulties and continue their lives well; 2) the meaning of God's encounter with Hagar and the widow of Zarephath contradicts the stigma that exists in society about widows because stigma limits the space for widows to get out of difficulties and continue their lives.*

Keywords: *the widow, Hagar, the widow in Zarephath, the stigma about widows*

Abstrak. Janda dalam masyarakat pada umumnya seringkali mendapatkan stigma yang cenderung menempatkan mereka sebagai obyek seksual, memberi label amoral, penggoda, dan berbahaya karena berpotensi merebut suami orang. Stigma seperti ini membatasi ruang gerak perempuan janda mulai keterbatasan ruang untuk bersosialisasi hingga sampai pada kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kisah Hagar dan janda di Sarfat dalam Alkitab menggambarkan kepedulian Allah kepada kesulitan hidup mereka sebagai janda. Allah hadir dalam hidup mereka dan memberikan jalan keluar sehingga mereka bisa melanjutkan hidup dengan baik. Penelitian ini bertujuan menggali makna perjumpaan Allah dengan Hagar dan janda di Sarfat dan manfaatnya untuk mengkritik stigma tentang janda yang hidup di masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil yang ditemukan: 1) perjumpaan Allah dengan Hagar dan janda di Sarfat memberikan jalan keluar bagi keduanya untuk keluar dari kesulitan dan melanjutkan hidup mereka dengan baik; 2) makna perjumpaan Allah dengan Hagar dan janda di Sarfat bertentangan dengan stigma yang hidup di masyarakat tentang janda karena stigma membatasi ruang gerak janda untuk keluar dari kesulitan dan melanjutkan kehidupan mereka.

Kata-kata Kunci: janda, Hagar, janda di Sarfat, stigma tentang janda

PENDAHULUAN

Setiap perempuan di dunia ini sangat mungkin untuk menjadi seorang janda selama hidupnya, entah karena suaminya meninggal dunia atau karena perpisahan

dengan suami akibat perceraian. Namun ternyata menjadi janda di masyarakat merupakan hal yang menakutkan, sehingga tidak sedikit perempuan yang memilih bertahan dalam pernikahan yang *toksik* daripada bercerai lalu menjadi seorang janda (Pramana 2020).

Salah satu masalah berat yang dihadapi perempuan setelah menjadi janda adalah ancaman kemiskinan. Hal ini terjadi karena banyak perempuan yang memilih berhenti bekerja dan bergantung secara finansial kepada suami ketika suami masih ada. Jadinya mereka tidak memiliki pengalaman kerja yang memadai. Selain itu, setelah suami tidak ada lagi janda harus berperan mengasuh anak dan mencari nafkah sehingga tidak banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakoni (Ahmad, Kanto, dan Susilo 2015; Rosmaini 2019).

Para janda umumnya rentan masuk dalam kondisi ekonomi keluarga yang buruk. Dalam penelitiannya, Witro menemukan bahwa tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan RTM-P (rumah tangga miskin perempuan) lebih buruk ketimbang RTM-L (rumah tangga miskin laki-laki). Perbandingannya mencapai 19 berbanding 25 persen (Witro 2019). Mawardi dkk dalam penelitian mereka terhadap kehidupan para janda di Desa Sikanco Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap menemukan bahwa mereka hidup sangat sederhana, bekerja serabutan yang penting menghasilkan uang, dan tergantung pada bantuan orang lain (Mawardi, Ma'sumah, dan Yulizar 2018).

Masalah lain yang tidak kalah memberatkan kehidupan para janda adalah stigma sosial yang sangat kejam. Goffman (2003) mengemukakan bahwa stigma adalah tanda atau tanda-tanda yang dibuat seseorang untuk ditunjukkan atau diinformasikan kepada masyarakat bahwa orang-orang dengan tanda tersebut memiliki ketidakwajaran atau keburukan moral (*dalam* Ardianti 2017).

Stigma tentang janda dapat dibagi dua yaitu stigma tentang keberadaan janda itu sendiri dan stigma tentang penyebab menjadi janda. Tentang keberadaan janda, stigma yang dilekatkan pada mereka adalah dianggap perempuan genit, penggoda, benalu keluarga, pengganggu suami atau rumah tangga orang lain. Ini terutama ditujukan kepada janda yang masih muda yang biasanya juga dijuluki janda kembang (Rohinah dan Anisah 2020; Rosmaini 2019). Intinya, seperti dikemukakan Rosmaini, janda itu dianggap haus akan seks karena sudah berpengalaman dengan seks. Mereka genit, selalu mencari dan menggoda laki-laki, serta berpotensi merebut suami orang (Rosmaini 2019). Laki-laki menganggap mereka murahan dan bisa mudah diajak berbuat mesum. Para isteri yang masih bersuami memusuhi para janda muda karena menganggapnya berpotensi mengganggu dan merebut suami mereka (Winarnita, Herriman, dan Mahy 2019).

Citra ini direproduksi melalui budaya populer dan gosip-gosip dalam kehidupan sehari-hari, yang mengarah pada pengucilan dan stigma dalam kehidupan nyata (Winarnita, Herriman, dan Mahy 2019). Bahkan penelitian Sari terhadap pemberitaan media Kompas.com dan Tribunnews.com periode Januari-Desember 2017 menunjukkan bahwa janda cenderung digambarkan dalam konotasi seksual baik dalam bentuk penyebutan kata maupun penonjolan bagian tubuh tertentu. Janda juga digambarkan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya sehingga perlu dikasihani, terutama janda tua. Janda juga digambarkan mendapatkan cibiran dari netizen akibat menikah dengan pria lebih muda (Sari 2018).

Bagi perempuan yang menjadi janda karena bercerai, stigma yang dihadapi menjadi berlapis. Mereka dianggap gagal, menjadi aib keluarga, dan perempuan pembawa sial tanpa keinginan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadikan mereka menjadi janda. Padahal sebagian dari mereka bercerai karena pilihan untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga yang dialami bersama anak-anaknya

(Nuzula dan Rizkiantono 2021; Salim dan Souisa 2020). Cap “gagal” menjadikan masyarakat cenderung keberatan jika janda cerai menikah lagi dengan laki-laki bujang (Sari 2018).

Karvistina menyebut stigma tentang janda telah digunakan untuk menghakimi dan memberi label buruk serta kejam kepada para janda. Akibatnya setiap perilaku dan gerak-gerik janda selalu menjadi sorotan masyarakat. Mereka ini seringkali dirundung rasa takut, rasa malu, dan enggan untuk bersosialisasi dalam masyarakat (Karvistina 2011). Mereka menjadi minder sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, merasa terganggu terutama aktivitas dalam mencari rejeki (Rosmaini 2019). Seorang janda bisa kehilangan pekerjaan bila isteri atasannya keberatan karena takut suaminya terpikat pada janda tersebut. Bahkan untuk pekerjaan seperti asisten rumah tangga juga seringkali susah didapatkan jika calon majikan mengetahui bahwa dirinya adalah seorang janda (Salim dan Souisa 2020).

Stigma terhadap janda sesungguhnya sangat kejam karena membelenggu mereka dalam mendapatkan jalan keluar untuk melanjutkan kehidupan. Apalagi jika di tangan mereka ada anak-anak yang harus mereka hidupi dan perjuangkan masa depannya. Perjuangan mereka untuk bangkit dari kesulitan atau bahkan keterpurukan hidup tidak terlalu dilihat atau diperhitungkan masyarakat. Hal yang menjadi perhatian tentang mereka hanyalah sebatas masalah seks.

Stigma terhadap janda ini tampaknya penting dikaji dari sudut pandang teologi Kristen berdasarkan Alkitab. Janda dalam Alkitab cukup mendapat perhatian. Hal tersebut antara lain dapat dilihat pada beberapa sosok janda yang menjadi tokoh dalam kisah-kisah Alkitab. Dalam Perjanjian Lama ada dua sosok janda yang kisah hidupnya menarik untuk dikaji dan dihubungkan dengan stigma tentang janda. Kedua sosok itu adalah Hagar (Kej 16; 21) dan janda di Sarfat (1 Raj 17:7-24).

Hagar adalah seorang janda cerai yang memiliki seorang anak. Hidupnya cukup tragis. Ia adalah seorang budak yang dimiliki keluarga Abraham dan Sara. Karena keinginan yang sangat besar dan mendesak dari pasangan tersebut untuk memiliki seorang anak, keduanya sepakat memanfaatkan Hagar untuk melahirkan anak bagi mereka. Hagar kemudian dijadikan gundik bagi Abraham dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Namun tidak lama kemudian Sara pun mengandung dan melahirkan anak sendiri, Ishak. Karena itu Hagar dan anaknya Ismail tidak lagi dibutuhkan. Keduanya pun diusir dari keluarga tersebut tanpa bekal apa pun. Hagar yang tidak bisa melawan terpaksa pergi membawa anaknya Ismail mengembara di padang Bersyeba. Di puncak keterpurukan hidupnya di padang gurun tersebut, justeru ia berjumpa dengan Tuhan yang melindungi dan menopang kehidupannya. Dengan pertolongan Tuhan ia mampu bangkit dan melanjutkan hidup membesarkan Ismail menjadi bangsa yang besar (Kej 16; 21).

Janda di Sarfat juga memiliki kisah yang serupa dengan Hagar. Janda yang tidak disebutkan namanya ini memiliki seorang anak perempuan dan mereka hidup dalam kemiskinan yang sangat ekstrim. Ia telah putus asa dan mengira akan segera mati bersama anaknya. Namun perjumpaannya dengan nabi Elia membuka jalan baginya untuk bangkit dan meneruskan kehidupan (1 Raj 17)

Apa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah kedua perempuan ini dalam menghadapi stigma tentang janda? Hal ini menarik untuk diteliti dan disosialisasikan di kalangan umat Kristen karena bagaimana pun juga umat Kristen tidak lepas dari kehidupan sosial pada umumnya di mana stigma tentang janda hidup dengan subur.

Beberapa penelitian tentang janda di Sarfat menekankan para kemurahan hati atau hospitalitas untuk membantu nabi Elia. Salah satunya adalah penelitian Morokuhi yang melihat nilai pembelajaran dari hospitalitas janda di Sarfat untuk pendidikan perdamaian di Poso (Morokuhi 2017). Penelitian lain dilakukan Saputra

dan Mordekhai yang melihat nilai pembelajaran dari janda di Sarfat pada kesediaannya untuk berbagai meskipun di tengah kesulitan. Nilai ini sangat bermanfaat dalam mengatasi krisis (Saputra dan Mordekai 2023). Penelitian tentang Hagar juga banyak melihat tentang perjuangannya untuk menjadi perempuan merdeka. Penelitian ini antara lain terdapat pada penelitian Mamus (2017) dan penelitian Lakonawa (2021). Penelitian kali ini terhadap kedua tokoh perempuan janda tersebut lebih menekankan pada perjumpaan keduanya dengan Tuhan yang menghidupkan mereka dan implikasinya untuk mengkritik stigma terhadap janda dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Meskipun menggali pandangan Alkitab namun penulis tidak melakukan studi biblika secara langsung. Penulis hanya menggunakan sumber-sumber pustaka yang merupakan hasil studi biblika atau tafsiran penulis lainnya. Studi pustaka atau studi kepustakaan, menurut Zed, adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Perbedaannya dengan studi lapangan yang menggali data dari lapangan, studi pustaka menggunakan perpustakaan sebagai sumber datanya (Zed 2008). Dengan demikian perbedaan studi pustaka dengan studi biblika, studi pustaka menggunakan perpustakaan sebagai sumber data, sedangkan studi biblika menggunakan Alkitab sebagai sumber datanya.

Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan adalah membaca, mengklasifikasi, mencatat, dan menganalisa teks. Data pustaka dianalisa dengan menggunakan analisa isi dan menarik kesimpulan dengan teknik sintesis (Zed 2008).

HASIL PENELITIAN

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjumpaan Hagar dan janda di Sarfat dengan Allah adalah: *Pertama*, Allah mempedulikan kesulitan dan perjuangan hidup janda. *Kedua*, Allah memberi jalan keluar bagi para janda untuk melanjutkan kehidupan.

Pelajaran tersebut bertentangan dengan stigma tentang janda yang hidup di masyarakat. *Pertama*, stigma terhadap janda didasarkan pada cara melihat janda yang lebih cenderung menekankan pada aspek seksual, sedangkan Allah melihat janda pada kesulitan dan perjuangan hidup mereka. *Kedua*, stigma menekan, melemahkan, membebani, dan mempersulit perjuangan para janda untuk meneruskan kehidupan. Allah membuka jalan bagi para janda untuk keluar dari kesulitan dan melanjutkan hidup mereka. Sebab itu dapat disimpulkan bahwa stigma terhadap janda bertentangan dengan kehendak dan perlakuan Allah terhadap mereka.

PEMBAHASAN

Hagar: Janda Cerai dan Ibu Tunggal yang Dibela Allah

Kehidupan Hagar dan janda di Sarfat sangat mencerminkan kehidupan janda pada umumnya di masyarakat. Mereka umumnya berada dalam kelompok masyarakat miskin. Seperti digambarkan beberapa penulis, janda rentan masuk dalam kelompok miskin karena biasanya selama suami masih ada mereka bergantung secara finansial kepada suami. Selain itu peran mengasuh dan membesarkan anak sendiri setelah menjadi janda menjadikan mereka tidak mudah mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai (Ahmad, Kanto, dan Susilo 2015; Rosmaini 2019).

Kepedulian terhadap kesulitan hidup para janda sebenarnya terbentang luas dalam Alkitab. Dalam kitab Ulangan terdapat banyak ayat yang menegaskan larangan

untuk menindas tiga kelompok sosial yaitu anak yatim piatu, janda, dan orang asing. Mereka ini termasuk dalam kategori orang yang hidup dalam kemiskinan. Dalam Perjanjian Lama janda dikategorikan sebagai kelompok miskin dalam masyarakat, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pertahanan/perlindungan dalam tatanan sosial. Janda dikategorikan miskin karena tidak memiliki suami sebagai pelindung dan tidak memiliki harta warisan. Dalam masyarakat Ibrani, ahli waris adalah anak dan pihak keluarga laki-laki. Akibatnya mereka sangat rentan mengalami penindasan dan ketidakadilan (Sihombing 2021).

Allah sangat berpihak kepada kaum lemah, termasuk para janda. Dalam Yes 1:10-20 digambarkan Tuhan murka dan menghukum Yehuda karena perbuatan mereka yang jahat kepada orang lemah. Allah tidak berkenan atas ibadah-ibadah mereka yang dilakukan karena mereka melakukannya sambil menindas sesamanya manusia. Mereka menindas orang miskin, para janda dan anak yatim. Melalui nabi Yesaya, Tuhan mengatakan bahwa persembahan korban yang mereka berikan dan doa-doa yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang membebani dan menjijikkan bagi TUHAN (Nainggolan 2020).

Dalam tradisi pemilihan Allah kepada Israel, Hagar sebenarnya bukanlah orang penting dibandingkan dengan Sara dan Abraham. Ia hanyalah sebuah “kesalahan” yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut yang goyah imannya saat menanti terwujudnya janji Tuhan kepada mereka untuk memiliki keturunan. Ketika Hagar tidak tahan lagi dengan penindasan yang dialaminya ia melarikan diri, tetapi Tuhan memintanya untuk kembali lagi ke keluarga Abraham. Di sini nampak bahwa Tuhan sepertinya lebih berpihak pada Sara dan Abraham.

Namun ketika Hagar benar-benar diusir dari rumah keluarga Abraham dan Sara, Tuhan tetap mendampingi. Tuhan tidak membiarkannya terpuruk hingga tidak mampu untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan. Ketika tiba di padang

gurun Bersyeba, Hagar benar-benar putus asa. Ia sempat berpikir mereka akan mati. Namun Tuhan hadir dan membuka mata Hagar agar bisa melihat sebuah sumur yang berada tidak jauh dari tempatnya berada. Dari sumur itulah mereka mendapatkan minum dan selanjutnya bangun untuk meneruskan kehidupan. Hagar memberi nama sumur itu “El Roi” yang artinya ‘Tuhan yang melihat’ (Kej. 16:13).

Mamus mengatakan bahwa Hagar adalah perempuan pertama yang memberi nama kepada Tuhan. Ia menamai Tuhan yang memberikan sumber kehidupan itu sebagai “El Roi”. Pemberian nama merupakan simbol kedekatan Hagar dengan Tuhan (Mamus 2017). Artinya, di atas semua persoalan yang telah dilewati dan sedang dihadapi Hagar, Tuhan hadir dengan sangat dekat kepadanya sehingga Hagar sangat mengenalinya dan memberinya nama.

Pada akhirnya, atas perlindungan dan tuntunan Tuhan Hagar mampu melewati semua kesulitan hidupnya dan menjadikan anaknya, Ismail, sebagai sebuah bangsa yang besar. Lakonawa mengatakan bahwa kisah Hagar merupakan salah satu kisah paling pilu tentang perempuan budak dalam Alkitab namun juga sekaligus menggambarkan seorang perempuan yang berhasil memerdekakan diri dari perbudakaan dan menjadi ibu dari sebuah bangsa yang besar (Lakonawa 2021).

Janda di Sarfat: Janda yang Dilepaskan Tuhan dari Kemiskinan Ekstrim

Janda di Sarfat dalam 1 Raj 17:7-16 menunjukkan keteladanan seseorang yang percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup. Janda yang sangat miskin itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan nabi Elia dari upaya pembunuhan yang ingin dilakukan oleh Ahab dan isterinya Izebel.

Ketika sungai Kerit, tempat Elia bersembunyi, menjadi kering (I Raj 17:3-6) Allah memerintahkan nabi tersebut untuk pergi ke Sarfat di wilayah Sidon, di mana Allah telah memerintahkan seorang janda untuk memberinya makan. Janda ini

berada dalam kemiskinan ekstrim karena ia hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli (1 Raj 17:12). Namun ketika Elia meminta makan kepadanya tanpa kuatir dan ragu ia memberikannya. Karena itu Tuhan memberkati dan memelihara janda itu bersama anaknya dengan tepung dan minyak yang tidak berkurang (Ermindyawati dan Tonga 2020).

Kisah ini menunjukkan bahwa Allah tidak memandang rendah keberadaan seorang janda yang sangat miskin, yang di dalam konteks masyarakat dianggap bukan siapa-siapa. Di tengah kesulitannya Allah memakai dia untuk menyelamatkan nabi utusan-Nya agar dapat melaksanakan misi-Nya. Allah memakai janda miskin di Sarfat karena kemurahan hati yang dimilikinya. Ini dapat dilihat bahwa meskipun dia sendiri sangat berkekurangan tetapi mau menolong orang asing yang kelaparan.

Pemilihan Allah terhadap janda di Sarfat untuk menolong Elia ternyata bukan hanya agar pekerjaan Elia tetap berjalan, tetapi melalui kehadiran Elia kehidupan janda itu pun tertolong. Janda itu bersama anak perempuannya dibebaskan dari bencana kelaparan dan ancaman kematian terhadap sang anak. Artinya, kehadiran Allah melalui nabi Elia dalam kehidupan janda di Sarfat membuka ruang yang lebar kepada janda tersebut untuk bangkit memperjuangkan hidupnya dan anaknya.

Melawan Stigma terhadap Janda

Kisah Hagar dan janda di Sarfat jelas menunjukkan pertentangannya dengan stigma terhadap janda di masyarakat. Stigma terhadap janda secara kejam melihat janda semata-mata sebagai makhluk seksual yang genit, penggoda, benalu keluarga, pengganggu suami atau rumah tangga orang lain (Rohinah dan Anisah 2020; Rosmaini 2019). Laki-laki menganggap mereka murahan dan bisa mudah diajak berbuat mesum. Para isteri yang masih bersuami memusuhi para janda muda karena menganggapnya berpotensi mengganggu dan merebut suami mereka (Winarnita,

Herriman, dan Mahy 2019). Janda dianggap rendah, amoral, dan berbahaya sehingga tidak bisa dipercaya dan diandalkan dalam hidup berumah tangga (Nuzula dan Rizkiantono 2021; Salim dan Souisa 2020; Sari 2018).

Stigma terhadap janda telah membatasi ruang gerak para janda sehingga mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan serta peluang untuk memperjuangkan hidup (Karvistina 2011; Rosmaini 2019; Salim dan Souisa 2020). Stigma yang mempersulit para janda, juga dengan sendirinya mempersulit kehidupan anak-anaknya.

Dari kisah Hagar dan janda di Sarfat nampak jelas bahwa perlakuan Allah terhadap janda sangat berbeda. Allah memahami kesulitan hidup mereka. Ia hadir dan memberikan jalan keluar yang nyata bagi mereka. Di mata Allah janda bukanlah manusia rendah, tetapi manusia seutuhnya yang dikasihi Allah. Sebab itu stigma terhadap janda bertentangan dengan kehendak dan perlakuan Allah kepada mereka.

KESIMPULAN

Kisah Hagar dan janda di Sarfat memberikan pembelajaran bahwa Allah sendiri sangat peduli dengan kesulitan hidup para janda. Ia bahkan memberikan jalan keluar yang konkrit agar mereka bisa keluar dari kesulitan dan melanjutkan kehidupan. Sebab itu stigma tentang janda bertentangan dengan kepedulian dan perlakuan Allah sendiri kepada mereka.

Umat Kristen yang hidupnya didasarkan pada Firman Allah harus turut memperjuangkan agar stigma terhadap janda dihapus dari masyarakat. Cara terbaik bisa dimulai dengan mengembangkan kepedulian terhadap para janda dan bukan memulainya dengan prasangka buruk. Dari kepedulian tersebut kemudian

dilanjutkan dengan tindakan konkrit untuk memberikan solusi agar mereka bisa keluar dari kesulitan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nur Rois, Sanggar Kanto, dan Edi Susilo. 2015. "Fenomena Kemiskinan Dari Perspektif Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (Studi Fenomenologi Tentang Makna dan Penyebab, Serta Strategi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)." *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 18, no. 4 (Desember): 221–30. <https://doi.org/10.21776/UB.WACANA.2015.018.04.2>.
- Ardianti, Anis. 2017. "Stigma Pada Masyarakat 'Kampung Gila' Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." Surabaya: Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/70243/>.
- Ermindyawati, Lilis, dan Jois Umbu Tonga. 2020. "Pengaruh Keuangan Keluarga terhadap Minat Belajar Peserta Didik." *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)* 2, no. 2: 193–208. <https://doi.org/10.59177/VERITAS.V2I2.93>.
- Karvistina, Listya. 2011. "Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)." Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lakonawa, Petrus. 2021. "Hagar: Budak Perempuan yang Menjadi Ibu Bangsa." *Wacana Biblika* 21, no. 1: 8–16. https://www.academia.edu/45091658/Hagar_Budak_Perempuan_yang_Menjadi_Ibu_Bangsa.
- Mamus, Martina. 2017. "Hagar Perempuan Merdeka: Inspirasi bagi Perjuangan Kesetaraan Gender." *MELINTAS* 33, no. 3 (November): 279–301. <https://doi.org/10.26593/MEL.V33I3.3073.279-301>.
- Mawardi, Kholid, Siti Ma'sumah, dan Faradiena Yulizar. 2018. "Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Janda Cerai Mati." *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 13, no. 2 (Desember): 241–57. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp241-257>.
- Morokuhi, Ones. 2017. "Tradisi Hospitalitas Untuk Pendidikan Perdamaian Di Poso." *Jurnal Shanan* 1, no. 1: 22–82. <https://doi.org/10.33541/shanan.v1i1.1467>.

- Nainggolan, Herrio Tekdi. 2020. "Kecaman Tuhan Terhadap Dosa Yehuda Berdasarkan Penafsiran Yesaya 1:10-20 Dan Relevansinya." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (Januari): 64–78. <https://doi.org/10.46445/EJTI.V4I1.199>.
- Nuzula, Kartika Firda, dan Raditya Eka Rizkiantono. 2021. "Perancangan Kampanye Mengurangi Stigma terhadap Ibu Tunggal akibat Perceraian." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 10, no. 1 (Mei): F56–63. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v10i1.59987>.
- Pramana, Edy. 2020. "Stigma Negatif Status Janda Lukai Hati Perempuan Korban Perceraian." *Jawa Pos*. 2020. <https://www.jawapos.com/lifestyle/01277370/stigma-negatif-status-janda-lukai-hati-perempuan-korban-perceraian>.
- Rohinah, Rohinah, dan Nisfi Anisah. 2020. "Solidaritas Janda: Pemberdayaan Perempuan di PJI Armalah Yogyakarta." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 2 (Maret): 157–71. <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2020.192.157-171>.
- Rosmaini, Rosmaini. 2019. "Stigma Janda Dan Problematika Ekonomi Keluarga (Studi Di Gampong Simpang Tiga, Kluet Tengah, Aceh Selatan)." Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <http://library.ar-raniry.ac.id/>.
- Salim, Natasya, dan Hellena Souisa. 2020. "Janda di Indonesia Masih Menghadapi Stigma dan Anggapan Miring Terutama di Wilayah Pedesaan." ABC News. 2020. <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-11-17/bagaimana-stigma-mempersulit-kehidupan-janda-di-indonesia/12891420>.
- Saputra, Jefri Andri, dan Mordekai Mordekai. 2023. "Studi Cross-Textual Reading Terhadap Kisah Padi Pulut dan Kisah Elia dan Janda di Sarfat." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 7, no. 1: 54–74. <https://doi.org/10.37368/ja.v7i1.516>.
- Sari, Dian Permata. 2018. "Representasi Janda di Pemberitaan Portal Berita (Analisis Tekstual Berita-Berita Kompas.com dan Tribunnews.com Periode Januari-Desember 2017)." Universitas Airlangga.
- Sihombing, Aeron Frior. 2021. "Relasi Etika Perjanjian Lama dengan Etika Global Hans Kung." *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 4, no. 2 (April): 163–92. <https://doi.org/10.51828/TD.V4I2.61>.
- Winarnita, Monika, Nicholas Herriman, dan Petra Mahy. 2019. "Living in the shadows of the Indonesian mother: the stigma, shame and opportunities as a widow or divorcee." *The Conversation*. 2019. <https://theconversation.com/living-in-the->

shadows-of-the-indonesian-mother-the-stigma-shame-and-opportunities-as-a-widow-or-divorcee-128700.

Witro, Doli. 2019. “Kelompok Wanita Tani (KWT) Pelangi Kopi Sebagai Inovasi Pemberdayaan Janda Guna Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Giri Mulyo.” *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 2: 93–106. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1666/869>.

Zed, Mestika. 2008. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.